

**TIJORAT BANKLARINING DAROMAD BAZASINI SHAKLLANTIRISH VA
BOSHQARISH BILAN BOG‘LIQ RISKLAR**

Togaev Salim Sobirovich

*iqtisodiyot fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)
moliya, soliq va bank ishi kafedrası dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali
E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181*

Annotasiya. Mazkur maqolada tijorat banklarining daromad bazasini shakllantirish va boshqarish bilan bog‘liq risklar va ularning bank faoliyatiga tasiri tadqiq etigan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlarining umumiy hajmida muammoli kreditlarning salmog‘i tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari daromad bazasi, foizli daromadlar, foizli xarajatlar, asosiy stavka, milliy valyutadagi kreditlarining o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkasi, muammoli kreditlar.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ
ДОХОДНОЙ БАЗОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**

Тагаев Салим Собирович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры финансов,
налогообложения и банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
Самаркандский филиал
E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181*

Аннотация. В представлены исследуются риски, связанные с формированием и управлением доходной базой коммерческих банков и их влияние на банковскую деятельность. Также был проанализирован доля проблемных кредитов в общем объеме кредитов коммерческих банков Республики Узбекистан.

Ключевые слова: база доходов коммерческих банков, процентные доходы, процентные расходы, базовая ставка, среднегодовая процентная ставка по кредитам в национальной валюте, проблемные кредиты.

**RISKS RELATED TO THE FORMATION AND MANAGEMENT OF THE
INCOME BASE OF COMMERCIAL BANKS**

Togaev Salim Sobirovich

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
Associate Professor of the
Department of Finance,
taxation and banking of the*

Samarkand branch
Tashkent State economic university
E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181

Abstract. This article presents the risks associated with the formation and management of the income base of commercial banks and their impact on banking activities. It also analyzes the share of problem loans in the total volume of loans of commercial banks of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Commercial banks' income base, interest income, interest expenses, base rate, averaged annual interest rate of loans in national currency, problem loans.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli «2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish to‘g‘risida»gi farmonida tijorat banklarining daromad bazasini shakllantirish mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan [1].

Shu bilan birga bank sektoridagi mavjud vaziyatni tahlil qilish bank sektoridagi iqtisodiy o‘zgarishlar va jamiyat ehtiyojlariga muvofiq rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko‘rsatadi, masalan, davlat ulushining yuqoriligi va bank sektorida mavjudligi, davlat ishtirokidagi banklarda boshqaruv va risklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilik darajasining pastligi.

Ilg‘or xorij tajribasi shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklarida sof foydaning o‘shish sur‘atlarining barqarorligiga erishish quyidagi omillarni inobatga olish zaruriyatini yuzaga keltiradi:

- *foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbatan darajasini o‘zgarishi;
- *foizsiz xarajatlarni foizsiz daromadlarga nisbatan darajasini o‘zgarishi;
- *ssudalar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlar zaxirasining aktivlarni riskka tortilgan summasiga nisbatan darajasining o‘zgarishi.

Adabiyotlar sharhi

I. Leshukovanning xulosasiga ko‘ra, bank foydasining darajasini tadqiq qilish uchun bank faoliyatining samaradorligini ta‘minlash strategiyasini ishlab chiqish kerak va ushbu strategiya bank resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan maqsadlar, harakatlar yig‘indisidan iboratdir[10].

A.Mian va A.Safi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar ko‘rsatdiki, uy xo‘jaliklarining o‘z risklarini nazorat qilish imkoniyatlari firmalarnikiga qaraganda sezilarli darajada cheklangandir. Bu esa, uy xo‘jaliklariga berilgan kreditlarni o‘z vaqtida qaytmaslik ehtimolini oshiradi [6].

Tijorat banklarining tavakkalchiliklarini boshqarish, birinchi navbatda besh yo‘nalish bo‘yicha ularning qiymat yaratish qobiliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rishimiz mumkin: ishlamay qolgan kreditlar nisbati, zaxiralarni qoplash koeffisienti, kreditlarning depozitlarga nisbati, aktiv-passivlar nisbati, aktiv-passiv koeffisienti va kapitalning etarlilik koeffisienti [8].

Risklarni boshqarish bo‘yicha xalqaro maslahatchi Devid Xilson ta‘kidlaydiki, risk madaniyatini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash risklarni boshqarish samaradorligiga juda muhim ta‘sir ko‘rsatadi. Uning fikricha, risk madaniyati risk appetiti va risk munosabatiga (muhim va xavfli vaziyatlarda) ta‘sir qiladi, maqsad va strategiyalarni hamda "risklarni to‘g‘ri va xavfsiz qabul qilish" qobiliyatini belgilaydi [5].

Tijorat banklari kapital tuzilmasini takomillashtirish, qarzga xizmat ko‘rsatishini diversifikasiya qilish va kreditni nazorat qilishga etibor qaratishlari lozim. Xodimlarning moliyaviy xatarlardan xabardorligini oshirish va xodimlarning kasbiy sifatini oshirishni davom ettirish ham dolzarb vazifadir[9].

Risk madaniyati bank faoliyatining asosiy jihati bo‘lib, risklarni boshqarish va qaror qabul qilish jarayonlariga integrasiyalashuviga ta'sir qiladi. Kuchli risk madaniyati xabardorlik, shaffoflik va hisobdorlikni rag‘batlantiradi, banklarga noaniqliklarni bartaraf etish va o‘z strategik maqsadlariga erishish imkonini beradi [11].

Tahlil va natijalar

Mamlakatimiz tijorat banklarining daromad bazasini barqarorligiga ta'sir etuvchi makroiqtisodiy risklar sifatida quyidagilarni e'tirof etishimiz mumkin:

- * respublikamizda inflyasiya va devalvasiya darajalari yuqori ekanligi;
- * iqtisodiyotning pul mablag‘lari bilan ta'minlanganlik darajasini zaif ekanligi;
- * Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini yuqori ekanligi.

Jadval ma'lumotlarining tahlili orqali inflyasiya darajasiga va O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasiga baho beramiz.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida inflyasiyaning yillik darajasi va Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi, %da*

Ko‘rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Inflyasiyaning yillik darajasi	15,1	11,1	10,0	12,3	8,8
Markaziy asosiy stavkalarining darajasi	16,0	14,0	14,0	15,0	14,0

*O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Jadval ma'lumotlaridan ko‘rsa bo‘ladiki, respublikamizda inflyasiyaning yillik darajasi 2019-2021 yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan, biroq 2022 yilda 2021 yilga nisbatan yuqori darajada, ya'ni 2,3 foizli punktga oshgan. Bu holat Markaziy bankining rasmiy bayonotida quyidagi sabablar bilan izohlangan: “2022 yilda mamlakatimizda shakllangan inflyasiya darajasiga tashqi oshiruvchi shoklar – jahonda tovar va xomashyo narxlarining keskin tebranishi, logistika va yetkazib berishdagi uzilishlar (yalpi taklifni qisqarishi evaziga), ichki omillardan, oylik daromadlarning oshishi, bozorlardagi raqobat sharoitlari va ta'minotdagi uzilishlar hamda pul o‘tkazmalari hajmining o‘sishi (iste'mol talabi tomonidan) oshiruvchi ta'sir ko‘rsatdi” [12]. Shuningdek 2023 yilda 2022 yilga nisbatan sezilarli darajada (3.5 f.p) pasaygan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko‘rsa bo‘ladiki, Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi 2019-2021 yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu holat esa, ushbu davrda inflyasiyaning yillik darajasini pasayganligi bilan izohlanadi. Biroq, markaziy bankning asosiy stavkasi 2022 yilda 2021 yilga nisbatan 1,0 foizga oshirilib, 2023 yilda esa 1,0 foizga passaygan.

Yuqoridagi ma'lumotlar tahlilidan ko‘rinadiki, Markaziy asosiy stavkasining yillik darajasi 2022 yilda 2021 yilga nisbatan 1,0 foizli punktga oshirilgan. Bu esa, ushbu davrda inflyasiyaning yillik foiz stavkasini 2,3 foizli punktga oshganligi bilan izohlanadi. Biroq, 2023 yilda qayta moliyalash stavkasi 2022 yilga nisbatan 1,0 foizli punktga pasaytirishi inflyasiyaning yillik foiz stavkasini 3,5 foizli punktga pasayganligi bilan izohlanadi.

Shu o‘rinda ta'kidlash joizki, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi PF-5877 – sonli “Inflyasion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o‘tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoniga muvofiq, mamlakatimiz tarixida ilk bor inflyasion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o‘tish boshlandi [2]. Mazkur Farmon talabidan kelib chiqqan holda, 2023 yilda inflyasiyaning yillik darajasini 5,0 foizdan oshmasligini ta'minlash talabi qo‘yilgan”[12].

E'tirof etish joizki, tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlarining foiz stavkalarini yuqori bo‘lishining bosh omili sifatida Markaziy bank qayta moliyalash stavkasining yuqori ekanligi.

Markaziy bankning asosiy stavkasining o‘zgarishiga sabab bo‘luvchi omillar quyidagilardan iborat:

- *mamlakat pul birligining xarid qobilyati darajasining o‘zgarishi;
- *YaIM (yalpi ichki mahsulot)ning o‘shish sur‘atini sekinlashishi (mazkur vaqtda bank kreditlari tan-narxini pasaytirish zaruriyatini yuzaga keladi);
- *banklarining balanslashmagan likvidlilik darajasini o‘zgarishi.

2-jadval.

Markaziy bankning asosiy stavkasi va tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlarining o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkasi*

	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi	16,0	14,0	14,0	15,0	14,0
Tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlarining o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkasi	24,2	22,3	20,8	21,9	23,2

*O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rsa bo‘ladiki, mamlakatimizda 2019-2021 yillarda tijorat banklari tomonidan milliy valyutada ajratilgan kreditlarining o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkalari passayishi kuzatilgan. Ushbu kreditlarning o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkalarini passayishiga ta‘sir etgan omil Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi passayganligidir.

Shuningdek, jadval ma‘lumotlaridan ko‘rsa bo‘ladiki, 2022 yilda 2021 yilga nisbatan banklar tomonidan milliy valyutada ajratilgan kreditlarining o‘rtachaga tortilgan yillik foiz stavkasi 1,1 foizli punktga oshgan. Buning sababi, Markaziy bankining asosiy stavkasi mazkur davrda 1,0 foizli punktga oshganligi bilan izohlanadi.

2023 yilda Markaziy bankning asosiy stavkasi 1,0 foizli punktga pasaygan bo‘lsada, banklarining milliy valyutadagi kreditlarining o‘rtacha tortilgan yillik foiz stavkasi 2023 yilda 2022 yilga nisbatan 1,3 foizli punktga o‘sgan.

P.Masson, M.Savastano, C.Sharmalarning e‘tirof etishicha, “tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlarining foiz stavkalariga ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasining o‘zgarishi hamda inflyasiya darajasining o‘zgarishi ilmiy jihatdan isbotlangan” [7].

1-diagramma.

O‘zbekiston Respublikasi korxonalari o‘rtasidagi debitor qarzdorlikning miqdori, trln so‘m (har bir moliyaviy yilning 1 mart holatiga)*

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining statistik ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Diagramma ma‘lumotlaridan ko‘rsa bo‘ladiki, birinchidan, 2018-2022 yillarda mamlakatimiz korxonalar va tashkilotlari o‘rtasidagi debitor qarzdorliklar miqdori katta bo‘lgan; ikkinchidan, debitor qarzdorlik miqdori 2022 yilning 1 mart holatiga ko‘ra 2018 yilning 1 mart

holatiga nisbatan yuqori sur'atda o'sgan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotdagi to'lovsizlik muammolari korxonalarining likvidlilik riskiga duchor bo'lishi va uning oqibatlarini keltirib chiqaradi. Bu holat esa, natijada, korxonalar va tashkilotlar tomonidan banklarining jozibador moliyaviy xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini cheklaydi.

Mamlakatimiz tijorat banklarining daromad bazasining barqarorligiga ta'sir etuvchi tashqi omillarni tahlil qilamiz.

Mamlakatimiz banklarining daromad bazasining barqarorligini ta'minlashda to'sqinlik qilayotgan omillardan biri bu – sof foizli marja darajasi ko'rsatkichining pastligidir.

Amalga oshirilgan tahlillar Asakabankda 2019-2021 yillarda, Aloqabankda esa, 2019-2022 yillarda sof foizli marja haqiqatdagi darajasi pasayish sur'atlarini namoyon etgan. Fikrimizcha, mazkur banklarda sof foizli marja darajasining pasayishi quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

1. Foizli daromadlar bilan foizli xarajatlar o'rtasidagi farq summasining o'zgarishi bilan aktivlarning boshlang'ich qiymatdagi jami summasining o'zgarishi o'rtasidagi monandlikni ta'minlanmaganligi.

AT “Aloqabank”da foizli daromadlar bilan foizli xarajatlar o'rtasidagi farq summasining o'sishi 2023 yilda 2022 yilga nisbatan 24,0 foizni tashkil etgani holda, aktivlarning boshlang'ich qiymatdagi jami summasi 0,24 foizga kamaygan.

2. Tijorat banklari foizli xarajatlarning foizli daromadlariga nisbatan darajasining oshganligi.

3-jadval.

AT “Asakabank” va AT “Aloqabank”da foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbatan darajasi, %da*

	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
AT “Asakabank”	66,6	71,4	79,1	64,3	81,4
AT “Aloqabank”	67,4	69,1	69,9	66,2	72,0

*AT “Asakabank” va AT “Aloqabank”ning moliyaviy hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi 3-jadval ko'rsatadiki, AT “Asakabank”da 2019-2021 yillarda foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbatan darajasi o'sish sur'atlarini namoyon etgan.

Shuningdek, AT “Aloqabank”da foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbati 2019-2021 yillarda oshish sur'atlarini namoyon etgan holda, 2022 yilda 2021 yilga nisbatan pasaygan.

Mamlakat banklarida muammoli kreditlar miqdorining katta ekanligi ularning daromad bazasi barqarorligiga nisbatan saliy ta'sirni yuzaga keltirmoqda.

2-diagramma.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlarining umumiy hajmida muammoli kreditlarning salmog'i, %da *

*O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Ushbu diagrammadan ma'lumki, O'zbekiston tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlarning ulushi 2021-2023 yillarda nisbatan yuqori bo'lgan.

Mamlakat Markaziy banki e'lon qilgan statistik ma'lumotlar ko'rsatadiki, “2022 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, muammoli kreditlarning segmentlar bo'yicha taqsimotida ularning 72 foizi (12 trln. so'm) tadbirkorlik sub'ektlari, 28 foizi (5 trln. so'm) jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. Tijorat banklari tomonidan aholiga ajratilgan kreditlarning 4,7 trln. so'mi yoki 6,8 foizi muammoli kreditlarga aylangan. Aholining muammoli kredit qarzidorlarining 2,4 trln. so'mi yoki 51 foizi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratilgan kreditlar, 1,4 trln. so'mi yoki 30 foizi ipoteka kreditlari, 409 mlrd. so'mi yoki 9 foizi iste'mol kreditlari, 346 mlrd. so'mi yoki 7 foizi mikroqarzlilar hamda 135 mlrd. so'mi yoki 3 foizi avtokreditlar hissasiga to'g'ri keladi” [12].

Respublikamizda fond bozori rivojining sust ekanligi tijorat banklarining daromad bazasiga salbiy ta'sir etayotgan omillardan biri hisoblanadi (3-diagrammaga qarang).

3-diagramma.

O'zbekiston Respublikasining fond birjasi va Respublika valyuta birjasida (RVB) yillik aylanma hajmi, trln so'm *

*“Toshkent” fond birjasi va Respublika valyuta birjasining yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Mazkur diagrammadan ko'rish mumkinki, O'zbekiston fond bozoridagi aylanma miqdori valyuta bozoridagi aylanmadan 150-200 barobar kichik. Masalan, 2022 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, “Toshkent” fond birjasidagi operatsiyalar hajmi 4,8 trln. so'mni tashkil etdi. Bu esa, Respublika valyuta birjasida shu davrda amalga oshirilgan operatsiyalar hajmidan 147 martaga kamdir. Bu esa, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlanmaganligini yaqqol ko'rsatadi. Shu sababli, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga etkazish” mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning zaruriy shartlari sifatida e'tirof etilgan.

E'tirof etish o'rinliki, respublikamiz tijorat banklariga qimmatli qog'ozlarda ham investor, ham emitent, ham vositachi sifatida ishtirok etishga ruxsat etilgan.

Xulosa

O'zbekiston tijorat banklari uchun daromad bazasini shakllantirish va boshqarish bo'yicha asosiy muammolar kreditlar sifati, inflyasiya va qayta moliyalash stavkalari bilan bog'liq xavflardir. Banklar zamonaviy texnologiyalar va ilg'or boshqaruv usullaridan foydalanib, risklarni minimallashtirish va daromad manbalarini diversifikatsiya qilishga e'tibor qaratishlari kerak. Bu nafaqat bank sektori, balki mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishi uchun ham muhim omildir.

Tijorat banklarining daromad bazasini shakllantirish va boshqarish bilan bog'liq risklar

va ularning bank faoliyatiga salbiy tasirini kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Kredit risklarini boshqarish borasida kredit berishda zamonaviy skoring tizimlarini joriy etish, muammoli kreditlar ulushini kamaytirish uchun qarz oluvchilar bilan ishlash jarayonini yaxshilash.

2. Foizli marjani oshirish borasida foizli daromad va xarajatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun aktivlarni optimal boshqarish, markaziy bank siyosati va bozor sharoitlariga moslashuvchan strategiya ishlab chiqish.

3. Fond bozorini rivojlantirish borasida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar emissiyasi va ularga investisiya kiritishini rag'batlantirish, fond bozorida faol ishtirok etish uchun yangi moliyaviy instrumentlarni joriy qilish.

4. Risk madaniyatini rivojlantirish borasida bank xodimlarining moliyaviy xatarlar bo'yicha xabardorligini oshirish, risklarni boshqarish jarayonini shaffof va samarali tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish» to'g'risidagi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi PF-5877 – sonli “Inflyasion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida”gi farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.11.2019 y., 06/19/5877/4036-son.

3. Brouwer G. de, Evicsson N.R. Modeling Inflation in Australia. *Journal of Business and Economic Statistics*. 1998. Vol. 16. – P. 24 - 29.

4. Hess G., Morris C. The Long-Run Costs of Moderate Inflation // *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*. 1996. Second Quarter. – P. 71-88.

5. Hillson, D. (2019) The A-B-C of risk culture: how to be risk-mature [Electronic resource] / D. Hillson // *Global Congress, Conference Paper Risk Management*, October 2013. – Mode of access: <https://www.pmi.org/learning/library/understanding-risk-culture-management-5922>. –Date of access: 16.04.2019.

6. Mian A., Rao K., Sufi A. Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump//*Quarterly Journal of Economics*. – 2013. – 128(4). – PP. 1687 - 1726.

7. Masson P., Savastano M., Sharma C. The Scope for inflation Targeting in Developing Countries. – Washington: IMF Working Paper, 1997/130.

8. Piao, Guofeng, Xiao, Biyan, Risk Management Analysis of Modern Commercial Banks Using Behavioral Finance Theory and Artificial Neural Networks, *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 1161784, 8 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/1161784>.

9. Ran Liu Causes and Precautions of Financial Risks of Commercial Banks in China *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 176 <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icmess-18/25897096>.

10. Leshukova I. V. Pribil kommercheskogo banka i ee istochniki.// *Innovacionnaya nauka*. – Moskva, 2017. – № 5. – S. 114 - 116.

11. Toshpulatov Davron. (2024). Tijorat banklarida risk madaniyati. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2. 668-674.10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp668-674. – <https://www.researchgate.net/publication/381441039>.

12. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.